

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
5

SOCIAL, ECONOMIC, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACADEMIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

Scopus II

Journal integrated into
the Scopus database

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

CONTACT:

+998 90 955 49 28

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2025

EDITOR-IN-CHIEF

**Zufarova Nozima
Gulamiddinovna**
DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Makhmudov Nosir
Makhmudovich**
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Shomurodov Ravshan
Tursunkulovich**
PhD, Associate professor
**Otaboyev Axmed
Maxsudbek o'g'li**
TDIU independent
researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-
INTEGRATION" HAS BEEN
REGISTERED UNDER THE
NUMBER C-5669651 BY
THE AGENCY FOR
INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone:

93-592-19-97

Website:

econoscitech-integration-
journal.uz

Editorial

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
DSc, Prof., Minister of Higher Education,
Science and Innovation of the Republic of
Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
DSc, Prof. Rector of Tashkent State
University of Economics

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific
Affairs and Innovation

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
DSc, Prof., acting Vice-rector for regional
educational institutions and centers of TSUE

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc),
Professor, Head of the Department for
Youth Affairs and Spiritual-Educational
Work of Tashkent State University of
Economics

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich,
Doctor of Economics (DSc), Professor,
Head of the Department of the Higher
School of Business and Entrepreneurship
under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan.

Electronic publication, Issue 5. Approved for
publication on September, 2025.

Board of Experts:

Tokunaga Masahiro, professor, PhD of Economics of the Faculty of Business and Commerce, Kansai University, Osaka, Japan tokunaga@kansai-u.ac.jp

Debasis Das, professor Department of Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Nitin Goje, professor and Program Lead - Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Editor-in-Chief's Desk

Dear Esteemed Professors and Researchers,

We often hear about your aspirations to publish articles in international journals. Inspired by your academic potential, we are pleased to announce the launch of Econoscitech-Integration, an international scientific journal specializing in socio-economics, science and technology, and innovation. Our journal is committed to fostering collaborative ties with prominent research centers across Central Asia and Europe, promoting the exchange of new knowledge and innovations.

Through Econoscitech-Integration, we aim to bring valuable research, analyses, and practical insights focused on the socio-economic development of our country to a wide audience. Here, we provide an opportunity to address issues in economics, technology, innovation, and social sciences through modern scientific approaches and to implement them in practice. The research published in our journal covers not only theoretical knowledge but also addresses relevant and impactful practical topics.

If you have innovative ideas in fields such as economics, engineering, education, tourism, or other critical areas, and wish to explore solutions, we invite you to collaborate with us. We value every article submitted, recognizing its importance for societal and national development, and we approach each submission with dedicated attention.

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

CONTENTS

Editor-in-Chief's Desk.....3
Zufarova Nozima Gulamiddinovna

Актуальные вопросы практики использования нетрадиционных инструментов
монетарной политики.....5
Ш.Т.Таджибаев

Актуальные вопросы цифровизации фондового рынка.....11
Р.Т.Шомуродов

Роль новых пруденциальных требований базельского комитета по банковскому
надзору в обеспечении стабильности национальной банковской системы.....20
Ш.Т.Ибодуллаев

Ключевые вопросы совершенствования финансирование внешнеэкономической
деятельности компаний коммерческими банками.....29
М.Т.Ибодуллева

Актуальные вопросы повышения эффективности использования международных
кредитов.....37
Т.И.Бобакулов

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КРЕДИТОВ

Т.И.Бобакулов
д.э.н., проф.

*Высшая школа бизнеса и предпринимательства
при Кабинете Министров Республики Узбекистан*

Аннотация. *Международный кредит играет важную роль в развитии национальных экономик. В частности, международный кредит обеспечивает непрерывность воспроизводства и его расширение. Также, он способствует интернационализации производства и обмена, углублению международного разделения труда. В свою очередь, повышение роли международного кредита в развитии национальной экономики обуславливает необходимость их эффективного использования. В статье выявлены актуальные проблемы, связанных с эффективным использованием международных кредитов, привлеченных экономику Узбекистана и разработаны научные предложения, направленных на решение этих проблем.*

Ключевые слова: *международный кредит, коммерческий банк, процентная ставка, инвестиционный проект, экспорт, импорт, валютный курс, банковская гарантия, бонификация.*

Abstract. *International credit plays an important role in the development of national economies. In particular, international credit ensures the continuity and expansion of reproduction. It also contributes to the internationalization of production and exchange, as well as the deepening of the international division of labor. In turn, the growing role of international credit in the development of national economies necessitates its effective utilization. The article identifies current issues related to the efficient use of international credits attracted to Uzbekistan's economy and develops scientific proposals aimed at solving these problems.*

Keywords: *international credit, commercial bank, interest rate, investment project, export, import, exchange rate, bank guarantee, bonification.*

1. ВВЕДЕНИЕ.

В Стратегии развития отмечено, что продолжение реализации промышленной политики, направленной на обеспечение стабильности национальной экономики, увеличение доли промышленности в валовом внутреннем продукте и рост объема производства промышленной продукции в 1,4 раза, дальнейшее повышение экспортного потенциала республики и доведение объемов экспорта республики в 2026 году до 30 миллиардов долларов США, создание условий для организации предпринимательской деятельности и формирования постоянных источников доходов населения, доведение доли частного сектора в валовом внутреннем продукте до 80 процентов, в экспорте - до 60 процентов являются

приоритетными направлениями обеспечения стабильности макроэкономического роста [1]. Это обуславливает необходимость привлечения международных кредитов и иностранных инвестиций и обеспечения эффективности их использования.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.

По мнению А.Смирнова, «практика кредитования экспорта предприятий за счёт международных кредитов должна финансово поддерживаться со стороны государства. Основными формами данной государственной поддержки являются следующие: государственное гарантирование кредитов и бонификация процентных ставок» [2].

Данный теоретический взгляд А.Смирнова имеет важное практическое значение для Узбекистана. Это объясняется тем, что, во-первых, отсутствует практика государственной поддержки экспортных кредитов; во-вторых, не применяется бонификация процентных ставок международных кредитов, предоставляемые для финансирования экспорта предприятий.

По утверждению А.Глориозова и Д.Михайлова, первичной организационной основой привлечения международных кредитов является межбанковские корреспондентские отношения коммерческих банков [3].

По мнению А. Майека, возобновляемые кредитные линии способствует повышению эффективности управления кредитным риском [4].

Н.Хмелевская утверждает, что чрезвычайная кредитная линия (Contingent Credit Line), широко применяемая в деятельности международных финансовых институтов, имеют следующие особенности:

- является средством регулирования несбалансированности во внешнеторговом балансе;
- служит обеспечению стабильности в условиях глобальных финансовых затруднений;
- создает условия для устранения кризисов, связанных с долгосрочным движением капитала;
- при предоставлении международных кредитов Правительства страны-получателя не должна иметь проблему, связанная с осуществлением среднесрочных платежей;
- Совет директоров МВФ должен дать положительную заключение по экономическому развитию страны [5].

Исследования, проведенная Н.Валенцевой показала, что возможность снижения процентных ставок кредитов за счёт процентной маржи определяется снижением себестоимости банковских продуктов. При этом, нижней границы процентного спреда является достаточный уровень процентной маржи. Важный аспект снижения издержек в банках – внедрение в практике банков мониторинга себестоимости банковских продуктов [6].

По мнению В.Усоскина, широко распространенными видами залогов для международных кредитов являются следующие:

- земля;
- ценные бумаги;
- дебиторская задолженность;
- товаросопроводительные документы;
- страховые полисы [7].

По заключению Ф.Ахмедова, целью предотвращения повышению уровня валютного риска, возникающий при финансирование экспортных и импортных операций компаний со стороны банков необходимо повысить уровень диверсификации валютных резервов и сократить объема коротких валютных позиций коммерческих банков [8].

По мнению М.Ибодуллаевой, глобальные тенденции, связанные с пандемией корона вируса и российско-украинской войной, негативно сказались на ликвидности и финансовой стабильности многих компаний в мире. Это значительно снизило их способность

осуществлять платежи по обязательствам в иностранной валюте. Например, резкое повышение цен на газ и нефть в Европе оказало сильное негативное влияние на ликвидность многих компаний. Или из-за санкций западных стран многие компании и банки в России были лишены источников валютных поступлений. В таких условиях правильная оценка ликвидности иностранных контрагентов играет важную роль в развитии валютных операций. В противном случае, в результате неспособности обеспечить выполнение валютных контрактов, банки нашей республики и их клиенты могут понести убытки [9].

3. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Международные кредиты и иностранные инвестиции, привлекаемые коммерческими банками республики через зарубежные кредитные линии, остаются одним из основных источников финансирования затрат, связанных с техническим и технологическим перевооружением реального сектора экономики Узбекистана (таблица 1).

Таблица 1

Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал в Республике Узбекистан, в процентах¹²

Источники финансирования	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Собственные средства предприятий	25,7	37,1	40,9	33,6
Кредиты коммерческих банков	14,1	8,2	7,8	6,3
Средства государственного бюджета и внебюджетных фондов	8,4	11,4	8,7	6,7
Международные кредиты и иностранные инвестиции	42,9	42,7	41,6	53,4
Другие источники	8,9	0,6	1,0	0,0
Инвестиции в основной капитал - всего	100,0	100,0	100,0	100,0

Как видно из приведенных данных таблицы 1, в республике в 2020-2023 годах в общем объеме источников финансирования инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес занимали международные кредиты и иностранные инвестиции. Вместе с тем, доля этих источников существенно повысилась в 2024 году по сравнению с 2020 годом. А это, объясняется тем, что политика модернизации предприятий реального сектора экономики в этот период последовательно продолжалась.

Приведенные данные таблицы 1 показывает, что в 2020-2023 годах доля кредитов коммерческих банков в общем объеме источников финансирования инвестиций в основной капитал имела тенденцию снижения. Это оценивается как отрицательное явление с точки зрения совершенствования практики финансирования инвестиций за счёт внутренних источников.

Также, доля средств государственного бюджета внебюджетных фондов в общем объеме источников финансирования инвестиций в основной капитал в 2020-2023 годах имела тенденцию снижения.

¹² Таблица составлен автором на основе статистических данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан.

Рисунок 1. Структура международных кредитов, привлеченных под гарантией Правительства Узбекистана, по видам процентных ставок¹³, %

Как видно из приведенных данных рис.1, в 2019-2023 годах в общем объеме международных кредитов, привлеченных под гарантией Правительства Узбекистана, сравнительно высокий удельный вес занимали международные кредиты с фиксированной процентной ставкой. Однако, доля международных кредитов с плавающей ставкой в общем объеме международных кредитов, привлеченных под гарантией Правительства Узбекистана существенно повысилась в 2023 году по сравнению с 2019 годом. А это, увеличивает вероятность повышения процентного риска и приведет к увеличению расходов, связанных с погашением международных кредитов.

Необходимо отметить, что кредитование по плавающей ставке – явление, распространенное как в развитых странах, так и в странах с развивающимися рынками. При этом, плавающие ставки преобладают в кредитовании юридических лиц, в большей степени готовых нести риски изменения процентной ставки. По данным Европейского центрального банка, в зоне евро доля кредитов с плавающей ставкой по состоянию на конец августа 2020 г. составила 57% от всего объема кредитов компаниям и населению, в то время как доля плавающих ставок в ипотеке – всего 15,7% [10]. Однако методика, используемая при расчете данного показателя ЕЦБ, относит все ставки с фиксацией на срок более года к фиксированным, что не вполне корректно характеризует ситуацию.

¹³ Рисунок составлен автором на основе статистических данных Министерства экономики и финансов.

Рисунок. 2. Среднегодовая процентная ставка кредитов коммерческих банков Узбекистана, предоставленных в иностранных валютах, %¹⁴

Как видно из приведенных данных рис.2, в 2021-2023 годах среднегодовая процентная ставка кредитов коммерческих банков Узбекистана, предоставленных в иностранных валютах, имела тенденцию роста. А это объясняется ростом процентных ставок международных кредитов на мировых рынках ссудных капиталов.

4. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В процессе исследования нами сформулированы следующие выводы по вопросам обеспечения эффективности международных кредитов:

- основными формами данной государственной поддержки являются следующие: государственное гарантирование кредитов и бонификация процентных ставок;
- возможность снижения процентных ставок кредитов за счёт процентной маржи определяется снижением себестоимости банковских продуктов. При этом, нижней границы процентного спреда является достаточный уровень процентной маржи;
- широко распространенными видами залогов для международных кредитов являются земля, ценные бумаги, дебиторская задолженность, товаросопроводительные документы, страховые полисы;
- глобальные тенденции, связанные с пандемией корона вируса и российско-украинской войной, негативно сказались на ликвидности и финансовой стабильности многих компаний в мире. Это значительно снизило их способность осуществлять платежи по обязательствам в иностранной валюте;
- в республике в 2020-2023 годах в общем объеме источников финансирования инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес занимали международные кредиты и иностранные инвестиции. Вместе с тем, доля этих источников существенно повысилась в 2024 году по сравнению с 2020 годом;
- в 2019-2023 годах в общем объеме международных кредитов, привлеченных под гарантией Правительства Узбекистана, сравнительно высокий удельный вес занимали международные кредиты с фиксированной процентной ставкой. Однако, доля международных кредитов с плавающей ставкой в общем объеме международных кредитов,

¹⁴ Рисунок составлен автором на основе статистических данных Центрального банка Республики Узбекистан.

привлеченных под гарантией Правительства Узбекистана существенно повысилась в 2023 году по сравнению с 2019 годом;

- в 2021-2023 годах среднегодовая процентная ставка кредитов коммерческих банков Узбекистана, предоставленных в иностранных валютах, имела тенденцию роста, что объясняется ростом процентных ставок международных кредитов на мировых рынках ссудных капиталов.

На наш взгляд, для повышения эффективности использования международных кредитов, необходимо, во-первых, повысить эффективности управления кредитными рисками, связанными с международными кредитами путем комплексного использования инструментов хеджирования кредитных рисков (credit default swap, credit default option, credit spread option, total return swap, credit notes).; во-вторых, снизить риск реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счёт международных кредитов, путем повышению доли собственных средств инициатора проекта в объеме источников финансирования инвестиционного проекта и получения согласие акционеров на дополнительное финансирование; в-третьих, снизить вероятность повышения уровня процентного риска путем повышения удельного веса международных кредитов с фиксированной процентной ставкой в общем объеме международных кредитов.

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Указ Президента Республики Узбекистан №60 от 28 января 2022 года. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы//Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., № 06/24/221/0003; 28.12.2024 г., № 06/24/227/1089; 01.03.2025 г., № 06/25/27/0196.
2. Смирнов А.Л. Технологии экспортного финансирования//Банковское дело. – Москва, 2012. – №4. – С. 60-61.
3. Глориозов А.Г. Михайлов Д.М. Внешнеторговое финансирование и гарантийный бизнес. – М.: Юрайт, 2011. – С.212.
4. Mayek A. Banking and International Finance Risk Management in Banking//Spring Term, 2002.- P. 35.
5. Хмелевская Н.Г. Чрезвычайные кредитные линии МВФ в системе предотвращения международных финансовых кризисов//Вестник Финансовой академии. – Москва, 2002. - №2. – С. 103-112.
6. Валенцева Н.И. Ценообразование на рынке банковских услуг//Банковское дело. – Москва, 2013. – №11. – С. 39.
7. Усокин В.М. Современный коммерческий банк: Управление и операции. – М.: ЛЕНАНД, 2019. – С. 213.
8. Ахмедов Ф.Х. Ўзбекистонда тижорат банкларининг ташқи савдога кўрсатадиган хизматларини такомиллаштириш. И.ф.б.ф.д. автореф. – Тошкент, 2017. – 47 б.
9. Ибодуллаева М.Т. Тижорат банкларининг валюта операцияларини ривожлантириш йўллари. И.ф.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2022.
10. О регулировании рисков, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании//www.cbr.ru

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Iskandar Islomov

2025

© When materials are reproduced, the *ECONOSCITECH-INTEGRATIO* journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

